

P: ISSN No. 2321-290X
E: ISSN No. 2349-980X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XII , ISSUE- IX May - 2025

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना: एक भौगोलिक अध्ययन

Occupational Structure of Population : A Geographical Study

Paper Id : 20208 Submission Date : 2025-05-01 Acceptance Date : 2025-05-22 Publication Date : 2025-05-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16875205

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

धर्मेन्द्र पाटीदार

सहायक आचार्य
भूगोल विभाग
राजकीय महाविद्यालय,
सागवाड़ा
डूंगरपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

जनसंख्या सम्बन्धी ज्ञान की उत्सुकता मानव के अस्तित्व के साथ ही प्रारम्भ हो गयी थी। जनसंख्या को सामाजिक-आर्थिक विकास का आधार माना है। जनसंख्या किसी क्षेत्र के विकास का मुख्य बिन्दु मानी जाती है, जिसकी धुरी में अन्य सभी क्षेत्रीय विकास की गतिविधियाँ निहित होती हैं। किसी क्षेत्र की प्रगति वहाँ निवासित जनसंख्या के वितरण, घनत्व, मानव स्वभाव, उनकी कार्यशीलता आदि पर निर्भर करती है। ग्लोब पर देखें तो दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देश एक ओर अधिक जन घनत्व को दर्शाते हैं, वहीं ध्रुवीय, पर्वतीय एवं मरूस्थलीय क्षेत्र विरल जन घनत्व को। अतः जनसंख्या तथा उसकी कार्यशीलता का अध्ययन किसी भी शोध कार्य को विविध आयामों में परखने के लिए आवश्यक माना जाता है।

सारांश का

अंग्रेज़ी अनुवाद

The curiosity for knowledge related to population started with the existence of humans. Population is considered the basis of socio-economic development. Population is considered the main point of development of any region, on whose axis all other regional development activities lie. The progress of any region depends on the distribution of the population living there, its density, human nature, their efficiency etc. If we look at the globe, the countries of South-East Asia show high population density on one hand, while the polar, mountainous and desert regions show sparse population density. Hence, the study of population and its functioning is considered essential for evaluating any research work in various dimensions.

मुख्य शब्द

कार्यशीलता, जनसंख्या वृद्धि, जनघनत्व, व्यावसायिक संघटन, सामाजिक-आर्थिक प्रगति ।

मुख्य शब्द का

अंग्रेज़ी अनुवाद

Activity, Population Growth, Population Density, Occupational Composition, Socio-Economic Progress.

प्रस्तावना

जनसंख्या शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस बेकन ने सन् 1612 में अपने एक लेख में किया था। भौगोलिक अध्ययनों में मानव संसाधन विकास को सामाजिक भूगोल का एक मुख्य अंग माना जाता है। जनसंख्या से सम्बन्धित आंकड़ों के ज्ञान से किसी भी क्षेत्र की जनशक्ति का अनुमान लगाया जाता है। किसी भी क्षेत्र के विकास के साधनों में जनसंख्या का अधिक महत्व होता है। जनसंख्या अध्ययन मुख्य रूप से मानव भूगोल में किया जाता है। आरंभ में जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन किसी क्षेत्र की जनगणना तक ही सीमित था किन्तु आधुनिक समय में जनसंख्या का अध्ययन सांख्यिकीय एवं गणितीय विश्लेषणों द्वारा किया जाता है। सन् 1922 में ए एम कार साउन्डर्स ने जनसंख्या को सामाजिक विकास का आधार माना था। वर्तमान में विश्व में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होने लगी है, जिससे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक

विभिन्नताएं विकसित हुई है। किसी भी देश की जनसंख्या में वृद्धि का प्रभाव वहां की कार्यक्षमता एवं अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। वागड़ प्रदेश भारत की प्राचीन रियासतों में से एक रहा है। साथ ही यह जनजातीय बहुल क्षेत्र होने से यहां की जनसंख्या का विस्तृत एवं विविध दृष्टिकोणों से अध्ययन प्रस्तुत शोधपत्र में किया गया है।

दक्षिणी राजस्थान का वागड़ प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से 23°11' से 24°01' उत्तरी अक्षांश एवं 73°21' से 74°47' पूर्वी देशान्तर के मध्य अवस्थित है। वागड़ प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 8278 वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा दोनों जिलों से होकर गुजरती है। वागड़ प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से परिपूर्ण है अतः यहां की आजीविका कृषि के साथ वन एवं वनोत्पाद तथा खनन पर भी निर्भर है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य राजस्थान के वागड़ प्रदेश की जनसंख्या का अध्ययन यहां के भौगोलिक स्वरूप के आधार पर करना है। साथ ही यहां की जनसंख्या की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन उनकी कार्यशीलता के आधार पर करना है।

वागड़ के दोनों जिलों की समंक पुस्तिका 'जिला सांख्यिकी रूपरेखा' के विभिन्न संस्करणों से जनसंख्या सम्बन्धित आवश्यक आंकड़े एकत्रित किए गए। इन द्वितीयक आंकड़ों में ग्रामीण नगरीय कार्यशील जनसंख्या, स्त्री-पुरुष कार्यशील जनसंख्या आदि का विश्लेषण दर्शाया गया है।

साहित्यावलोकन

जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन कई विद्वानों ने अलग - अलग दृष्टिकोणों से किये। माल्थस महोदय ने जनसंख्या सम्बन्धी विचारधारा से लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया क्योंकि जनांकिकी इतिहास में माल्थस का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार विभिन्न भूगोलवेत्ताओं, समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, नियोजनकर्ताओं ने भी विभिन्न दृष्टिकोणों से जनसंख्या संरचना का अध्ययन किया है।

सन् 1948 में मनुष्य तथा प्रकृति के सम्बन्धों को डेविस ने अपनी पुस्तक "मेन एंड अर्थ" स्पष्ट किया है। इसी प्रकार 1953 में ट्रिवार्था ने अपने शोध पत्र में विश्व की जनसंख्या के प्रादेशिक अन्तर का अध्ययन किया तथा उन्होंने बताया कि जनसंख्या भौगोलिक अध्ययन का आधार स्तम्भ है, जिसके चारों ओर सभी तथ्य पाये जाते हैं। उनके साथ जेलेस्की ने अफ्रीका एवं बेल्जियम की जनसंख्या के आकार, परिवर्तन, प्रादेशिक अन्तर तथा वहाँ की जनसंख्या की भावी प्रवृत्तियों का वर्णन किया।

रेमर ने 1952 में 'Regional Population Growth' में राजस्थान की जनसंख्या प्रकाश डाला। चौहान टी.एस. (1981) ने ग्रामीण जनसंख्या तथा शुष्क वातावरण के सम्बन्धों को राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र के विशेष संदर्भ में स्पष्ट किया।

त्रिपाठी आर. डी. ने 2023 में अपनी पुस्तक "जनसंख्या भूगोल" में जनसंख्या वृद्धि, वितरण, लिंगानुपात आदि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण भौगोलिक कारकों पर प्रकाश डाला है। मामोरिया सी. बी. एवं गर्ग एच. एस. (2025) ने अपनी पुस्तक "जनसंख्या भूगोल" में जनसंख्या के संघटन को बताते हुए कार्यशील जनसंख्या के बारे में समझाया है। साथ ही ग्रामीण एवं नगरीय कार्यशीलता पर भी प्रकाश डाला है।

विश्लेषण

जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण जनांकिकीय पहलू उसकी व्यावसायिक संरचना है अर्थात् स्त्री एवं पुरुष अपने जीवनयापन के लिए कौन से आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। वागड़ के दोनों जिलों की कार्यशील जनसंख्या का अध्ययन यहां किया जायेगा। यहाँ आर्थिक क्रियाकलापों में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में लिंगवार काश्तकार, खेतीहर मजदूर, पारिवारिक उद्योग चलाने वाले स्त्री-पुरुष तथा अन्य कार्यों में लगे स्त्री-पुरुषों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है। वागड़ प्रदेश में विभिन्न व्यवसायों में संलग्न जनसंख्या को सारणी 1 में दर्शाया गया है।

सारणी 1 : वागड़ प्रदेश की जनसंख्या का व्यवसायानुसार वितरण (प्रतिशत)

जिला/ तहसील	क्षेत्र	काशतकार		खेतीहर मजदूर		पारिवारिक उद्योग		अन्य कार्य करने वाले	
		पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
जिला	ग्रामीण	99.23	99.37	98.82	91.68	86.44	92.02	80.00	87.00
डूंगरपुर 2001	नगरीय	0.77	0.63	1.22	1.34	13.56	7.98	20.00	13.00
जिला	ग्रामीण	99.25	98.69	98.41	98.77	73.28	79.31	73.28	76.03
डूंगरपुर 2011	नगरीय	0.75	1.37	1.59	1.23	26.72	21.50	26.72	23.97
तहसील 2011									
1. डूंगरपुर	ग्रामीण	98.89	97.06	97.27	99.55	55.06	45.34	61.54	62.39
	नगरीय	1.11	2.94	2.73	0.45	44.94	54.66	38.46	37.61
2. आसपुर	ग्रामीण	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	नगरीय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. सागवाड़ा	ग्रामीण	98.68	98.66	97.90	95.36	65.92	85.10	69.36	76.41
	नगरीय	1.32	1.34	2.10	4.64	34.08	14.90	30.64	23.59
4. सीमलवाड़ा	ग्रामीण	99.67	99.84	99.19	99.07	87.34	91.62	86.02	90.46
	नगरीय	0.33	0.16	0.81	0.93	12.66	8.38	13.98	9.54
जिला	ग्रामीण	78.18	79.00	6.52	15.48	1.99	1.78	13.31	3.74
बोंसवाड़ा 2001	नगरीय	2.43	6.44	0.79	2.11	4.94	12.17	91.84	79.28
जिला	ग्रामीण	72.17	67.17	6.79	20.59	1.67	2.20	19.36	10.05
बोंसवाड़ा 2011	नगरीय	6.06	5.22	6.79	20.48	1.73	2.35	20.22	10.47
तहसील 2011									
1. घाटोल	ग्रामीण	81.07	75.33	4.52	16.65	1.27	1.11	13.14	6.91
	नगरीय	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गढ़ी	ग्रामीण	60.37	46.00	9.30	27.93	3.07	5.81	27.26	20.26
	नगरीय	6.05	45.22	6.80	6.42	5.83	22.42	81.31	65.94
3. बोंसवाड़ा	ग्रामीण	63.63	65.35	4.92	19.95	1.39	1.95	30.06	12.75
	नगरीय	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बागीदौरा	ग्रामीण	75.20	67.82	7.99	23.92	1.65	1.65	15.14	6.61
	नगरीय	-	-	-	-	-	-	-	-
5. कुशलगढ़	ग्रामीण	85.53	81.54	7.97	13.19	0.51	0.53	5.99	4.75
	नगरीय	-	-	-	-	-	-	-	-

स्रोत: प्राक्धानिक जनगणना प्रतिवेदन, 2011 राजस्थान।

सारणी 1 के ऊपरी भाग में व्यवसाय के अनुसार डूंगरपुर जिले की जनसंख्या का वितरण बताया गया है। वर्ष 2001 एवं 2011 के जनसंख्या समकों का ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में बाँटते हुए चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सारणी के विश्लेषण से पता चलता है कि ग्रामीण स्त्री-पुरुष काशतकार एवं खेतीहर मजदूर ही है जिनका तीन-चैथाई भाग पारिवारिक उद्योग एवं अन्य कार्यों में संलग्न है। इसी प्रकार, नगरीय जनसंख्या में काशतकार एवं खेतीहर मजदूर का प्रतिशत एक से भी कम है जबकि लगभग एक चैथाई नगरीय जनसंख्या पारिवारिक उद्योग एवं अन्य कार्यों में लगी है।

इसी प्रकार सारणी एक के नीचले भाग में बोंसवाड़ा की स्थिति देखें तो वर्ष 2001 एवं 2011 की स्थिति में विशेष अन्तर नहीं दिखाई पड़ता है। यहाँ भी ग्रामीण जनसंख्या काशतकार एवं खेतीहर मजदूर है जो पारिवारिक उद्योग के साथ अन्य कार्यों में भी संलग्न है। दोनों ही जिलों में व्यवसाय की स्थिति देखें तो अधिकांश जनसंख्या काशतकार है। ऐसी ही स्थिति तहसीलों में भी दिखाई पड़ती है।

निष्कर्ष

सार रूप में कहा जा सकता है कि वागड़ प्रदेश विकास की दृष्टि से राज्य के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है। यहाँ के भौगोलिक स्वरूप तथा जनसंख्या वितरण को आधार मानकर जिले के भावी स्वरूप के बारे में सरकार को अभी से विचार करना चाहिए ताकि भविष्य में इस क्षेत्र का सन्तुलित विकास किया जा सके। विकास के लिये सरकार को विभिन्न योजनाएं बनानी चाहियें जिससे यहाँ की कार्यशील जनसंख्या को रोजगार से जोड़ा जा सके। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, चिकित्सा, जनसंख्या वृद्धि आदि की स्थिति में सुधार लाना आवश्यक है ताकि वागड़ प्रदेश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Chandana, R.C. (1967), "Female Working Force of Rural Punjab, 1961", Manpower, Vol.II, No.4.
2. "Census Of India" (1901 to 2011), Primary Census Abstract, General Population, Dungarpur District

3. Ghosal, G.S. (1967), "Regional Aspects Of Rural Literacy India", *Transactions Of Indian Council Of Geographer, Vol.4*
4. Gibbs (1963), "The Evaluation Population Concentration", *Economic Geography, Vol.39, Page 119.*
5. Govt. of India (2000), "National Population Policy-2000", *Planning Commission of India, New Delhi.*
6. International Labour Organisation (1957), "Measurement of Unemployment", *Report No.4, Geneva.*
7. चांदना आर सी (2014), "जनसंख्या भूगोल", कल्याणी पब्लिशर्स लुधियाना।
8. मिश्र डी. के. (2004), "जनसंख्या, पर्यावरण एवं विकास", ए पी एच पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, नई दिल्ली।
9. त्रिपाठी, आर. डी. (2023), "जनसंख्या भूगोल", वसुन्धरा प्रकाशन गोरखपुर।
10. Mamoriya C.B. and Garg H.S. (2025), "Population Geography", *SBPD Publications, Agra (U.P.)*